

Ansiedade generalizada: manejo na atenção primária

Generalized anxiety: management in primary care

Manuela Guerra Pacífico de Aguiar
Unigranrio

Elaine Mulgrabi Silva Martins
Facimpa

Vladimir Magalhães Seixas Neto
Afyá Palmas

Leticia D'Almeida Ubirajara
Afyá Garanhuns

Paulo Henrique Costa de Bessa
FESAR

Cristyan Pantaleão Gandolfo
FESAR

Miriam Linhares Tavares
Iesvap

Heitor de Carvalho Tolêdo
Afyá Palmas

Introdução: Entre os desafios que permeiam a Atenção Primária à Saúde (APS), destaca-se a ansiedade generalizada, um transtorno mental de elevada prevalência que impacta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos. Caracterizada por preocupações excessivas e persistentes, dificilmente controladas, essa condição frequentemente permanece subdiagnosticada, agravando os sintomas e comprometendo o bem-estar dos pacientes. Dessa forma, a identificação precoce e o manejo adequado da ansiedade generalizada na APS são essenciais para prevenir complicações e reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

Objetivo: O presente estudo tem por finalidade analisar as estratégias de manejo da ansiedade generalizada na APS, enfatizando a importância do diagnóstico precoce, da utilização de instrumentos de triagem padronizados e da implementação de abordagens terapêuticas integradas. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura mediante buscas sistemáticas nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, utilizando os descritores “ansiedade generalizada”, “manejo”, “atenção primária à saúde”, “diagnóstico”, “diagnóstico precoce” e “tratamento”. Foram incluídos artigos publicados entre 2018 e 2023, em português, inglês e espanhol, que abordassem estratégias de identificação e intervenção para o manejo da ansiedade generalizada na APS. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados demonstram que o uso de instrumentos como a escala GAD-7 tem se mostrado eficaz para a identificação precoce dos sintomas de ansiedade generalizada, permitindo a detecção de indivíduos em risco. Ademais, a implementação de modelos colaborativos de

cuidado, que integrem médicos, psicólogos e outros profissionais, revela-se crucial para o sucesso das intervenções. Estratégias que combinam o uso racional de ansiolíticos com abordagens psicoterapêuticas – em especial a terapia cognitivo-comportamental – evidenciam impacto positivo na redução dos sintomas e na melhoria da funcionalidade dos pacientes. Entretanto, persistem desafios, sobretudo relacionados à capacitação contínua dos profissionais e à superação do estigma que circunda os transtornos mentais, o que demanda esforços educativos e políticas públicas direcionadas. **Conclusão:** Conclui-se que o manejo da ansiedade generalizada na APS requer uma abordagem integrada, que uma triagem precoce, intervenções terapêuticas multidisciplinares e educação continuada dos profissionais de saúde. Dessa forma, torna-se possível promover melhores desfechos clínicos e aprimorar a qualidade de vida dos pacientes, contribuindo para a sustentabilidade dos serviços de saúde mental.

Palavras-Chaves: Ansiedade Generalizada, Manejo, Atenção Primária

SZUHANY, Kristin L.; SIMON, Naomi M. Anxiety disorders: a review. **Jama**, v. 328, n. 24, p. 2431-2445, 2022.

DE ALMEIDA RAMOS, Patrícia et al. Transtornos de ansiedade na Atenção Primária à Saúde: um panorama das publicações científicas a partir da revisão integrativa. **Brazilian Medical Students**, v. 8, n. 12, 2023.

DA SILVA, Isabelle Bassani Leme; VERONEZ, Fulvia De Souza. Estratégias da Atenção Básica sobre os casos de Transtorno de Ansiedade em adultos e idosos. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 8020-8029, 2021.